

LOTIN TILI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA FONETIK MASHQLAR BAJARISHNING AHAMIYATI VA ZARURATI

Maxmudov Zafar

Tillar kafedrası assistenti, Davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O‘zbekiston

e-mail: maxmudovzafar4510@gmail.com, ORCID: 0009-0002-9631-6116

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449331>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy til sifatida lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o‘qitish jarayonida fonetik mashqlarning o‘rni, ularning talabalarning talaffuzi, tinglab tushunish ko‘nikmasi hamda kommunikativ kompetensiyasiga ta‘siri ilmiy dalillar va amaliy misollar asosida yoritiladi. Tadqiqotlar natijalari va pedagogik tajribalar fonetik mashqlarning samaradorligini va o‘rganish uchun zaruratini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: fonetik mashqlar, talaffuz, intonatsiya, xorijiy til, kommunikativ kompetensiya, fonetik kompetensiya.

Annotation. In this article, the role of phonetic exercises in the process of teaching a foreign language, their influence on the pronunciation of students, listening comprehension skills and communicative competence are covered on the basis of scientific evidence and practical examples. The results of studies and pedagogical experiments confirm the effectiveness of phonetic exercises.

Keywords: phonetic exercises, pronunciation, intonation, foreign language, communicative competence, phonetic competence.

Аннотация. В данной статье освещается роль фонетических упражнений в процессе обучения иностранному языку, их влияние на произношение, навыки понимания на слух и коммуникативную компетентность учащихся на основе научных данных и практических примеров. Результаты исследований и педагогических экспериментов подтверждают эффективность фонетических упражнений.

Ключевые слова: фонетические упражнения, произношение, интонация, иностранный язык, коммуникативная компетентность, фонетическая компетентность.

Kirish. Lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o‘qitish jarayoni faqat grammatik qoidalar va lug‘at boyligini o‘zlashtirish bilangina cheklanmaydi. Tilni real muloqot vositasi sifatida qo‘llash uchun to‘g‘ri talaffuz, urg‘u va intonatsiyani to‘g‘ri qo‘llash kompetensiyalarini egallash muhim hisoblanadi. Lotin tilining fonetikasida mavjud bo‘lgan unli harflarning cho‘ziq va qisqa o‘qilish qoidalarining o‘ziga xos tomonlari o‘qituvchi va talabdan e‘tiborliroq bo‘lishni talab etadi. Shu sababli fonetik mashqlar xorijiy tilni o‘qitish metodikasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, talaffuzi sust rivojlangan talabalar og‘zaki muloqotda ko‘proq qiyinchiliklarga duch keladi va tinglab tushunish darajasi ham past bo‘ladi (Celce-Murcia, 2010). Shunday ekan, dars mashg‘ulotlarida fonetik mashqlarni bajarish zarurati dolzarbligicha qolaveradi.

Fonetik mashqlarning nazariy ahamiyati:

Fonetik mashqlar talabalarda quyidagi ko‘nikmalarni shakllantiradi:

- Ona tili va xorijiy til tovushlarini farqlash;
- tovushlarni artikulyatsion jihatdan to‘g‘ri talaffuz qilish;
- so‘z va gap urg‘usini to‘g‘ri qo‘llash;
- nutq ohangini (intonatsiya) moslashtirish;
- unli harflarning cho‘ziq va qisqa o‘qilish qoidalaridan amalda to‘g‘ri foydalanish.

Metodist olimlar fikriga ko‘ra, fonetik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u yetarli darajada rivojlanmasa, muloqot samaradorligi pasayadi.

Bu kabi muammolarning yechimi sifatida fan texnika yangiliklaridan foydalanishimiz, boshqa tillarni o‘rganishga mo‘ljallangan kontent, dastur va ilovalarni o‘rgatayotgan tilimiz –lotin tiliga moslashtirgan holda o‘zlashtirishimiz talab etiladi. Bugungi kunda bir qator dasturlar ham borki, ular talabalarning nutqiy qobiliyatini oshirishga hizmat qiladi. Nutqni aniqlash dasturlari: Google Speech-to-Text va Microsoftning Azure Speech Services kabi dasturlari talabalarning talaffuzini tahlil qilib, darhol fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Bu vositalar talabalarga ona tili kabi lotin tilida so‘zlashuvchilarga taqlid qilish va ularning xatolarini real vaqtda tuzatish orqali to‘g‘ri talaffuzni mashq qilishga yordam beradi.

Shuni ham aytib o‘tish mumkinki, mavjud interaktiv ilovalar: Duolingo, Starfall va Fun English kabi ilovalar fonetik mashqlarni qiziqarli va yoqimli qilish uchun yaratilgan. Ushbu ilovalar talabalarni rag‘batlantirish uchun o‘yin usullaridan foydalanadi, qiziqishni saqlab qolish uchun mukofotlar va darajalarni o‘z ichiga oladi. Bu albatta o‘z samarasini berishi shubhasiz.

Yana shularni ham qo‘shimcha qilishimiz mumkun, bir qancha multimedia resurslari: videolar, animatsiyalar va audioyozuvlar kontekstdagi tovushlar va so‘zlarning turli misollarini taqdim etish orqali fonetik darslarni boyitishi ham mumkin.

YouTube va YouTube Kids kabi platformalar hamda ta‘lim veb-saytlari o‘qituvchilarning fonetik tushunchalarni yorqin tasvirlash uchun foydalanishi mumkin bo‘lgan ko‘plab resurslarni taklif qiladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari Enhanced Engagement: Raqamli vositalar fonetikani o‘rganishni interaktiv va qiziqarli qiladi, bu esa yosh talabalarning qiziqishini uyg‘otadi va ularning motivatsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi.

Lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o‘qitish jarayonida shaxsiylashtirilgan ta‘lim: Moslashuvchan ta‘lim dasturlari kabi texnologiyalar har bir talabaning o‘z ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirilgan ta‘lim olishini ta‘minlab, yoshlarning individual ishlashi asosida qiyinchilik darajasini moslashtiradi.

Hozir ko‘plab sohalarida qi‘llash mumkin bo‘lgan nutqni aniqlash dasturi kabi vositalar talabalarga xatolarini tezda aniqlash va tuzatishga yordam beruvchi tezkor imkoniyatlar beradi.

Til o‘rganish jarayonida turli manbalardan foydalanishning ham o‘ziga xos qiziqarli tomonlari ham borki, multimedia resurslari talabalarni turli mavzu va yo‘nalishlarga qiziqishini ochib beradi, ularning turli kontekstlarda fonetika haqidagi tushunchalarini kengaytiradi.

Jahonning turli mamlakatlari bilan taqqoslaganda bizning mamlakatda ham barcha institut, texnikum, kollej va maktablarning ilg‘or texnologiyalardan teng foydalanish imkoniyati mavjud emas, bu esa til o‘rgatish va o‘rganishning ajralmas komponenti bo‘lgan fonetik ta‘lim sifatida nomutanosiblikni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, amaliy misollar va dallilar bilan fikrimizni davom ettirsak va quyida ularni tahlil qilib ko‘rsak.

Lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o‘qitishda ko‘p uchratish mumkin bo‘lgan amaliy misollar va dalillar:

1-misol: minimal juftliklar bilan ishlash.

Lotin tili va tibbiy terminologiyada cor – card, chylos – chole, phylia – phobia kabi soʻzlar talaffuzi oʻxshash, ammo maʼnosi turlicha.

Tajriba davomida 1-kurs Davolash ishi yoʻnalishi 102-guruh va 107-guruh talabalariga ushbu soʻzlar bilan ikki xil usulda dars oʻtilgan:

102-guruh – fonetik mashqlarsiz;

107-guruh – muntazam fonetik mashqlar (tinglash, takrorlash, taqlid qilish) bilan.

3 haftadan soʻng oʻtkazilgan test natijalariga koʻra:

102-guruhda toʻgʻri farqlash koʻrsatkichi: 52%

107-guruhda: 81%ni tashkil etdi. Bu esa fonetik mashqlarning amaliy samaradorligini yaqqol koʻrsatadi.

2-misol: tinglab tushunishga taʼsir.

Lotin tilini oʻrganayotgan talabalar bilan oʻtkazilgan tajribada fonetik tayyorgarlikdan oʻtgan guruh audio matni oʻrtacha 22–31% tezroq va aniqroq tushungan. Sababi shundaki, ular tovush birikmalari va urgʻularni oldindan mashq qilgan boʻlishadi.

3-misol: psixologik toʻsiqlarni kamaytirish.

I kursning dastlabki mashgʻulotlariga qatnashayotgan talabalar koʻpincha notoʻgʻri talaffuzdan uyalib, gapirishdan qochishadi. Fonetik mashqlar (yodlangan lugʻatni ayti berish mashqlari, soʻzlarni kim koʻp oʻqish musobaqalari, anatomik terminlarni oʻqituvchi bilan takrorlash mashqlari, soʻzlarni jamoaviy takrorlash mashqlari) muntazam oʻtkazilgan guruhlarda:

- ✓ talabalarning darsdagi faolligi oshdi;
- ✓ ogʻzaki javob beruvchilar soni 2 barobarga koʻpaydi.

Bu holat fonetik mashqlarning nafaqat lingvistik, balki psixologik ahamiyatga ham ega ekanini koʻrsatadi.

Biz dars mashgʻulotlari davomida oʻrgangan, koʻp kuzatgan va amalda qoʻllab kelayotgan fonetik mashqlarni samarali tashkil etish usullari haqida fikr bildirmoqchimiz. Talabaning fonetik bilimlarini rivojlantirishda quyidagi metodlar ayniqsa samarali hisoblanadi:

- Oʻqituvchi nutqiga taqlid qilish (imitatsiya).
- Audio yozuvlar bilan ishlash.
- Minimal juftliklar asosidagi mashqlar.
- Dialog va rolli oʻyinlar.
- Tez aytishlar va sheʼriy matnlar.

Mashqlar qisqa, muntazam va darsning barcha bosqichlarida qoʻllanilganda yuqori natija beradi. Lotin tili darslarida yuqoridagi metodlardan dastlabki toʻrtta metod tibbiy terminlarni oʻrganishda samarali hisoblanadi.

Soʻzlarni tovush tomonidan analiz va sintez qilish usullari kafedramiz oʻqituvchilari tomonidan hozirda kundan-kunga takomillashtirilib borilmoqda. Fonetik mashqlar bilan ishlash jarayonida asosan, quyidagi usullar amalda qoʻllanilmoqda:

I. Analiz mashqlari.

1. Nutq (gap)dan soʻzni ajratish; soʻzni aniq talaffuz qilish; boʻgʻinlarga boʻlish va boʻgʻinlarni aniq talaffuz qilish, soʻzdan, boʻgʻindan tovushni kuchli talaffuz qilib oʻqish, muayyan tovushni ajratgan holda soʻzni boʻgʻinlab oʻqish: (aaaa-la, nooom, iiii, sssul-cus, majjjjjjjj-or, deeeeeens).

2. Darsda oʻrganiladigan yangi tovushni ajratish. Bunday tovushni birinchi marta ajratishning bir necha usuli bor:

- a) soʻzdan tovushni choʻzib talaffuz qilish bilan ajratish: aaa-la, luuu-na, booo-nus;

- b) undosh tovushni yopiq bo‘g‘indan ajratish: coss-s-ta, ca-putt, nazzz-us.
 d) sirg‘aluvchi undoshni ochiq bo‘g‘indan ajratish: sssa-va, ma- jjjor, zzzzy-go-ma;
 e) bo‘g‘in hosil qilgan bir unlini ajratish: a-la, o-ris, a-xis;
 f) o‘rganiladigan tovushni so‘z boshida kelgan so‘zlardan ajratish (so‘zni o‘qituvchi aytadi, birinchi tovushni esa talaba aytadi): cella, cervix, fossa,

II. Sintez mashqlari.

1. Tovush tomonidan analiz qilingan so‘zni yoki bo‘g‘inni talaffuz qilish va uni kesma harfdan tuzish (yozish); shu so‘z yoki bo‘g‘inni o‘qish.
2. O‘rganilgan undosh yoki unli bilan (na, ni, no; la, li, lo; ay, uy, oy ...) bo‘g‘in jadvalini tuzish; bo‘g‘in jadvalini kitobdan yoki matndan o‘qish; kesma harflardan bo‘g‘in jadvalini tuzish.
3. So‘zning boshiga yoki oxiriga bir harf qo‘shib, yangi so‘z hosil qilib o‘qish.
4. So‘z o‘rtasiga harf qo‘shib, yangi so‘z hosil qilib o‘qish.
5. Bo‘g‘inlarni almashtirib yangi so‘z hosil qilish va o‘qish.
6. Tovushlarning o‘rnini almashtirib yangi so‘zni hosil qilish va o‘qish.
7. Tovushni yoki bo‘g‘inni tushirib qoldirib, yangi so‘z hosil qilish va o‘qish.
8. Bo‘g‘in qo‘shib yangi so‘z hosil qilish va o‘qish.

Sintetik ishlarning bu usullari tovush ustida ishlashni harf ustida ishlash bilan birga qo‘shib olib borishni talab qiladi. Bu ish usullari qiziqarli bo‘lib, darsda yarim o‘yin holatini vujudga keltirishga imkon yaratadi.

Xulosa. Fonetik mashqlar lotin tili va tibbiy terminologiyani o‘rgatishda nazariy va amaliy jihatdan muhim o‘rin egallaydi. Ilmiy tadqiqotlar va pedagogik tajribalar shuni ko‘rsatadiki:

- birinchidan, talaffuz sifati yaxshilanadi;
- ikkinchidan, tinglab tushunish darajasi oshadi;
- uchinchidan, og‘zaki nutq ravonlashadi;
- to‘rtinchidan, talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchi kuchayadi.

Shu sababli fonetik mashqlarni lotin tili darslarining ajralmas qismi sifatida tizimli va rejalashtirilgan holda tashkil etish ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa bo‘lg‘usi shifokorlarning o‘z kasbiy terminlarini to‘g‘ri, aniq, ifodali talaffuz qilishlariga mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). Teaching Pronunciation: A Course Book and Reference Guide. Cambridge University Press.
2. Harmer, J. (2007). How to Teach English. Longman, London.
3. Kelly, G. (2000). How to Teach Pronunciation. Pearson Education Limited, London.
4. Underhill, A. (2005). Sound Foundations: Learning and Teaching Pronunciation. Macmillan Education.
5. Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research-Based Approach. TESOL Quarterly, 39(3).
5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
6. Jalolov, J. J. (2012). Chet tillarni o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
7. Hoshimov, O‘., Yoqubov, I. (2010). Ingliz tilini o‘qitish metodikasi. Toshkent.
8. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
9. Fraser, H. (2001). Teaching Pronunciation: A Handbook for Teachers and Trainers. Sydney.

10. Maxmudov Zafar Mardanovich, & Normurodova Sohiba Mallaevna (2023). LOTIN TILINING ZAMONAVIY TILLARGA BEVOSITA VA BILVOSITA TA'SIRI. *Research Focus*, 2 (6), 132-136. doi: 10.5281/zenodo.8034739
11. Maxmudov, Z. M. (2022). Teaching correct pronunciation of latin as an international language of medicine in medical education institutions, *Global Technovation 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted From Paris, France. March 30th*, 30-31.
12. Mardanovich, M. Z., Salimoviche, S. B., & Arzimurodoviche, B. D. (2021). Reviews of effective use of educational methods in teaching latin and medical terminology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 381-386.
13. Mardanovich, M. Z., & Mokhigul, O. (2024). Personality in teaching the module of latin and medical terminology in the medical higher education institution. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 425-435.
14. Makhmudov Zafar, IMPROVING TO TEACH MEDICAL TERMINOLOGY, [Vol. 3 No. 1 \(2025\): London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation \(LIMCMRI\)](#), <https://worldsciencepub.com/index.php/lmc/article/view/1110>
15. Sharipov, B., Makhmudov, Z., & Buriyev, D. (2023). The role of teaching latin in the course of subject training of future foreign language teachers. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 11-14.
16. Maxmudov, Z., Sharipov, B., & Bo'riyev, D. (2023). Tibbiyot universitetlarida lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 5-10.
17. Qurbonova, Z., & Maxmudov, Z. (2023). LOTIN TILIDA KLINIK TERMINLARNING TO'G'RI QO'LLANISH YUZASIDAN FIKRLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3 Part 3), 23-27.
18. Sharipov, B., Makhmudov, Z., & Buriyev, D. (2023). Features of teaching latin to students medical universities studying in english. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(1), 21-25.